

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706721>

КОБЫЗ – ИЗ ЛЕГЕНДЫ В ВЕКА

Рзаева Жамиля,

музеевед **Борибаева Рита**

Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан.

*Где звучит кобыз -
там невластна смерть*

Ключевые слова: кобыз, жырау, дастан, толгау, терме, каманша, тарткыш, уста, Кияс, Коркыт ата, джида, «Девону лугат ит турк», «Кобыз термелери», ЮНЕСКО.

В настоящее время устное народное творчество и исполнительское искусство каракалпаков представляют большой интерес как у нас в стране, так и за рубежом. Поэтическое творчество каракалпаков неразрывно связано с музыкой. Яркой самобытностью отличаются музыкальные инструменты каракалпаков: кобыз, дутар, гиржек, баламан, шынкобыз.

В своем выступлении Президент подчеркнул, «Наследие великих предков – основа Третьего Ренессанса», поэтому на сегодняшний день сохранение древнего музыкального искусства является важным направлением сохранения и развития национального и культурного наследия каракалпаков. Искусство сказителей – составная часть национального песнопения.

Кобыз занимает особое место в культуре каракалпаков. Кобыз один из красивейших национальных древних музыкальных инструментов. Этот инструмент обладает обширными возможностями: многогранно звучит и прекрасно передает звуки природы. В фонде Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан хранятся виды кобыза, на котором сказители исполняли народные былины, героические эпосы, дастаны (эпическая поэма), толгау, терме. На кобызе широко играли сказители, известные как жырау, которые путешествовали из аула в аул, рассказывая сказки и былины. В музее экспозиции национальных каракалпакских инструментов центральное место занимает кобыз Кияса – сказителя (жырау) [рис.1]. Кияс жырау Хайратдинов (1903-1974 гг) родом из Чимбайского района местечка Торгай

терек. С 30 - годов XX столетия он начинает принимать участие в конкурсах, посвященных творчеству сказителей (жырау), исполняющих эпосы (дастаны). В 1960 г. в г. Москве участвовал на XV Международном конкурсе исследователей Востока как народный сказитель. В 1966 г. из издательства Каракалпакстан выходит книга Кияса сказителя « Кобыз термелери», тем самым внесшим вклад в развитие музыкального искусства игры на кобызе.¹

Кобыз издает матовые «космические» звуки и сопровождает гортанное пение сказителя эпосов – жырау. Кобыз состоит из трех частей: головки, шейки и корпуса. Струны кобыза выполняют из конского волоса. Древний ковшеобразный двухструнный смычковый деревянный инструмент, гриф и корпус которого выдолблен из цельного куска дерева. Нижняя часть корпуса закрыта кожаной мембраной, верхняя открыта. Играют на кобызе лукообразным смычком (каманша, тарткыш), на который натянута грядь конского волоса. Своеобразная техника игры на кобызе – легким, не прижимая к грифу, прикосновением к струнам, создает богатый обертонами тембровый эффект, дополняемый исполнителями тонкими динамическими оттенками.² Издревле кобыз украшали зеркалами либо подвесками. Они верили, что эти атрибуты защищают от злых духов. Кобыз – волшебный инструмент, он может исцелять от болезней, изгонять злых духов, менять судьбу человека. Поэтому простые люди боялись даже прикасаться к нему, инструмент активно использовали лишь баксы (исполнители на двухструнном музыкальном инструменте – дутар) .

Создание кобыза окружает множество легенд, но все они имеют общую религиозную, магическую или посредническую роль между человеческим или духовным мирами. Это мистическое значение объясняет, почему шаманы часто использовали кобыз перед проведением лечения. Существует интересная легенда о происхождении музыкального инструмента. Создателем и покровителем кобыза является Коркыт – ата. По легенде, Коркыт-ата заблудился в лесу и заснул под деревом - джидой. Ему приснится сон, на котором джинны обсуждали как сделать такой инструмент, который бы обладал невероятной, магической силой, способной оказывать влияние на природные стихии, затрагивать души, сердца людей. Такой инструмент и был создан Коркыт – ата. Последователями Коркыт – ата, создателями кобыза считаются Соппаслы Сыпыра –жырау, затем Жиен-жырау, Ережеп-жырау.

Кобыз бытовал почти на всей территории Центральной Азии. В словаре Махмуда Кашгари «Девону лугатит турк» (XI в.) из музыкальных инструментов

¹ Надырова А. Каракалпак музыка тарийхы. Т. 2018, с. 36.

² Звуковой мир каракалпаков. Диалог культур Центральной Азии. Программа по культуре и искусству – Узбекистан Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Т. 2008 г. с.9

упоминается кобыз. У каракалпаков издавна сказители (жырау) исполняют в сопровождении кобыза эпические сказания – дастаны, толгау, терме, используя при этом горловое пение. Кобыз используется как ансамблевый, и как солирующий инструмент. Изучая его репертуар, известный исследователь В. Беляев предположил, что преобладание пастушьих мелодий и пьес изобразительного характера свидетельствует о «возникновении их в кочевой культуре». Кобыз встречается и у других восточных народов как у казахов, киргизов, узбеков, уйгуров. Исторические хроники свидетельствуют, что в XIV-XV вв. «кобыз пользовался большим спросом». Исследователь музыки, автор известного труда «Трактат о музыке» Дервиш Али, живший в XVII веке показывает, что кобыз - древний инструмент, распространенный в XIV веке, во времена известного музыканта Султана Увейса. Слово «кобыз» не потеряло своего значения. На Украине, сказителей и поэтов, воспевавших свой народ, например поэта и писателя Т.Г. Шевченко называли «кобзарем».¹

Известные каракалпакские жырау - Хожамберген жырау, Ерполат жырау, Курбанбай жырау, Отенияз жырау, Кияс жырау, Жумабай жырау и другие. Они исполняли героические дастаны как «Едиге», «Алпамыс», «Кырк кыз», «Ер шора», «Коблан» и др., что говорит об особенном отношении к кобызу, выделении его как своеобразного символа музыкального языка каракалпаков.

В настоящее время традиция изготовления кобыза и дутар сохранилась мастерами Даут и Марат, которые являются сыновьями известного мастера Атамурата. Атамурат родом из поколения мастера Жаксымурата, основавших традицию изготовления кобыза, выходец из Шуманайского района. Мастер Атамурат начал изготовление национального инструмента – кобыз с 1975 года, являлся современником народного бахсы Узбекистана Жаксылыка Сырымбетова.

В экспозиции Государственного музея истории и культуры представлены уникальные образцы различных инструментов. Таким образом, музей позволяет ознакомить с музыкальной культурой широкий круг посетителей и иностранных гостей, и обратить внимание на традиционную культуру подрастающего поколения.

Традиция изготовления музыкального инструмента - кобыз и связанная с ним исполнительская музыкальная традиция - жырау являются неотъемлемой частью культурного наследия Каракалпакстана. С целью сохранения этой традиции и обеспечения ее сохранения и передачи будущим поколениям кобыз включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

¹ К. Айымбетов . Халык даналыгы. Нукус. Каракалпакстан. 1988 г. с.72

Сохранение этих важных культурных традиций кобыза и жырау являются важной частью культурного наследия Каракалпакстана для будущих поколений. Интерес к их искусству возрождается на базе оживления национального самосознания. Творчество жырау и бахсы, равно как и другие виды и жанры традиционной музыкальной культуры, вновь обретает свое культурное значение как выражение исконных национальных культурных ценностей каракалпакского народа и сохраняет свою жизненную силу в условиях современности.

Рис. 1. Кобыз Кияса сказителя.

Литература

1. Звуковой мир каракалпаков. Диалог культур Центральной Азии. Программа по культуре и искусству – Узбекистан Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Т. 2008 г.
2. К. Айымбетов . Халык даналыгы. Нукус. Каракалпакстан. 1988 г.
3. Каракалпакские жырау и бахсы. Нукус. Каракалпакстан. 2021 г.
4. Карлыбаев М., Ягодин В., Алиева З., Мамбетуллаева С. Наследие Каракалпакстана. Т. Vaktiypress, 2015 г.
5. Надырова А. Каракалпак музыка тарийхы. Т. 2018